

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN MEDIO SIGLO DE SU CREACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Joaquín Díaz Brito^{1*}, Olimpia Carrillo Farnés¹, Georgina Espinosa López¹, Carlos Álvarez Valcárcel¹, Claudina Zaldívar Muñoz¹, Julieta Delfín García¹

¹Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba

*Autor para la correspondencia: Joaquín Díaz Brito

Dirección postal de la institución: Calle 25 No. 455 entre J e I, Vedado, La Habana

Teléfono de contacto: 7-260-7424

E-mail: jdiazbrito43@gmail.com

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

La evolución y el desarrollo de la carrera de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana demuestran el papel que jugó cada plan de estudios en los 55 años de existencia de esta carrera en Cuba. La carrera de Bioquímica Farmacéutica se inició posterior al año 1962 con la creación de la Escuela de Bioquímica Farmacéutica según Resolución Ministerial 60/67. La evolución histórica de los planes de estudio de la carrera de Bioquímica y Biología Molecular ha tenido hitos marcados por los adelantos de esta ciencia a nivel mundial y por las necesidades del país. Entre estos están: -Identificar a la Bioquímica como una ciencia con personalidad propia, -Formar un graduado de perfil amplio, -Introducir el concepto de disciplina como entidad reguladora de diferentes asignaturas, -Diseñar la disciplina Bioquímica como eje central de la carrera, -Modificar el título del graduado al de Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular según las nuevas tendencias internacionales, -Aumentar la flexibilidad del plan de estudios e introducir asignaturas optativas y electivas, -Unificar las prácticas de laboratorio con un carácter integrador para una mayor eficiencia en la utilización de equipos y reactivos, -Perfeccionar la práctica laboral de los estudiantes en centros externos, -Crear los planes directores de algunas asignaturas específicas. La estructura del plan de estudio E, con un cuidadoso diseño de los años y de las disciplinas, permite dar respuesta a los requerimientos de la carrera, así como una flexibilidad para mantener las características del perfil amplio.

Palabras clave: Bioquímica, Biología Molecular, planes de estudio, enseñanza universitaria, flexibilidad del plan.